

VALORACIÓN GERIÁTRICA SOCIAL Y FUNCIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS EXTERNOS DE UN CENTRO GERONTOLÓGICO EN ECUADOR.

Geriatric social and functional assessment of elderly adults who are external users of a gerontological center in Ecuador.

DOI.....

AUTORES: MCs. Rosa Bedoya Vásquez^{1*}
 Wenifer Unamuna Rojas²
 Juleysi Chamba Ordóñez³
 Paulette Bermeo Delgado⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: rbedoya@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 06/ 12/ 2024

Fecha de aceptación: 13/ 12/ 2024

RESUMEN

El siguiente estudio de Valoración Geriátrica Social y Funcional de los Adultos Mayores Usuarios Externos de un Centro Gerontológico en Ecuador”, tuvo como objetivo evaluar de manera integral el estado social y funcional de los adultos mayores que acuden como usuarios externos al Centro Gerontológico durante el periodo abril-agosto 2024. La valoración geriátrica integral, enmarcada en este contexto, se concibe como una herramienta esencial para la detección temprana de necesidades en la población adulta mayor, permitiendo identificar factores de riesgo tanto físicos como sociales, que influyen en su calidad de vida y bienestar. El enfoque de la investigación fue observacional y exploratorio, apoyado en un diseño descriptivo que permitió recopilar datos cualitativos y cuantitativos. Empleándose escalas de valoración funcional y social estandarizadas para la recolección de información, La población objeto del estudio estuvo compuesta por 35 personas mayores de 65 años, de las cuales 25 eran hombres y 10 mujeres. Los resultados mostraron que la mayoría de los adultos mayores presentan grados variables de

^{1*} Licenciada en Enfermería. Magister En Gerencia De Servicios De Salud. Docente Titular a Tiempo Completo. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Técnica de Babahoyo. Ecuador. rbedoya@utb.edu.ec <https://orcid.org/0000-0002-5118-5696>

² Estudiante de la carrera de Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Técnica de Babahoyo. Ecuador. wunamunar@fcs.utb.edu.ec <https://orcid.org/0009-0005-2765-1414>

³ Estudiante de la carrera de Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Técnica de Babahoyo. Ecuador. chambao@fcs.utb.edu.ec <https://orcid.org/0009-0007-0198-6261>

⁴ Estudiante de la carrera de Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Técnica de Babahoyo. Ecuador. mbermeod@fcs.utb.edu.ec <https://orcid.org/0009-0002-9785-6018>

dependencia funcional, destacándose un 54% con dependencia moderada y un 63% con incapacidades moderadas según la Escala de Barthel y el Índice de Katz, respectivamente. Además, la evaluación social reveló que el 57% de los usuarios se encuentra en riesgo social elevado, lo cual se correlaciona con una alta prevalencia de disfunción familiar, especialmente entre las mujeres. Este estudio subraya la importancia de la VGI en la identificación temprana de necesidades y la planificación de intervenciones personalizadas, con el fin de promover el bienestar y la autonomía de los adultos mayores en Ecuador.

Palabras clave: Dependencia funcional, Riesgo social, Valoración geriátrica integral.

ABSTRACT

The following study on the "Social and Functional Geriatric Assessment of Elderly Outpatients at a Gerontological Center in Ecuador" aimed to comprehensively evaluate the social and functional status of older adults attending the Gerontological Center as outpatients during the April-August 2024 period. The comprehensive geriatric assessment, framed in this context, is seen as an essential tool for the early detection of needs in the elderly population, enabling the identification of both physical and social risk factors that influence their quality of life and well-being. The research followed an observational and exploratory approach, supported by a descriptive design that allowed for the collection of both qualitative and quantitative data. Standardized social and functional assessment scales were employed to gather information. The study population consisted of 35 individuals over 65 years old, of whom 25 were men and 10 were women. The results showed that the vast majority of older adults presented varying degrees of functional dependency, with 54% showing moderate dependency and 63% showing moderate impairments according to the Barthel Scale and the Katz Index, respectively. Furthermore, the social assessment revealed that 57% of the users were at high social risk, correlating with a high prevalence of family dysfunction, particularly among women. This study highlights the importance of comprehensive geriatric assessment in the early identification of needs and the planning of personalized interventions to promote the well-being and autonomy of older adults in Ecuador.

Keywords: Comprehensive geriatric assessment, Functional dependency, social risk

INTRODUCCIÓN

Según Wanden (2021) una valoración geriátrica integral es una herramienta útil en situaciones críticas en adultos mayores. Por lo tanto, al enfocarnos en la valoración funcional y social son dos esferas claves para aumentar la calidad de vida y la independencia de los ancianos, lo que ha ayudado considerablemente a disminuir la morbilidad y mejorar su bienestar en esta etapa de la vida (Orozco, 2023). Sobre todo, si se tratan de adultos mayores en situación socioeconómica escasa y que asisten a sitios de acogida.

De acuerdo a términos demográficos, en Ecuador, en el año 2022, la población de personas mayores de 65 años se calculó en 1.049.824, lo que equivalía al 6,5% del total de habitantes. Las proyecciones demográficas indican que para el año 2054, este grupo podría

representar el 18% de la población. También se anticipa que habrá una mayor proporción de mujeres longevas, con una esperanza de vida promedio de 83,5 años, en comparación con los 77,6 años para los hombres. Sin embargo, se prevé que enfrentarán más dificultades para acceder a recursos esenciales y cubrir las crecientes necesidades de atención. (MIES, 2023).

Ecuador, al igual que otros países comprometidos con mejorar la atención a los adultos mayores, enfrenta desafíos particulares en la implementación de programas eficaces de evaluación geriátrica (Álvarez et al, 2021). Los datos demográficos y de salud destacan la necesidad urgente de atender las demandas de esta población para asegurar un envejecimiento saludable y digno. En este escenario, es crucial reconocer la importancia del papel que desempeña el personal de salud en el proceso de valoración geriátrica. (Balladares, 2023)

Este proyecto de investigación tiene como objetivo evaluar la dinámica y eficacia de la valoración geriátrica social y funcional de los adultos mayores en el Centro Gerontológico entre abril y agosto de 2024. Se busca identificar áreas de mejora que aumenten la calidad y efectividad de la atención geriátrica. La relevancia del proyecto radica en su capacidad para generar mejoras prácticas en la valoración geriátrica, destacando al personal de salud como un elemento crucial en la detección y atención de las necesidades de los adultos mayores. Al optimizar su papel, se eleva la calidad del cuidado en el centro y se fortalecen las estrategias globales para mejorar la salud y el bienestar de esta población, beneficiando así la salud pública en general.

METODOLOGÍA

El presente proyecto de investigación es observacional y exploratorio. Puesto que se observó, midió y documentó información sin alterar las condiciones del entorno ni intervenir en las variables objeto de estudio. Esto permitió comprender la realidad tal como se presenta y obtener conclusiones sobre la valoración geriátrica de los adultos mayores atendidos en el Centro Gerontológico.

- *Investigación de Campo:* Se realizó evaluaciones y entrevistas en el lugar para obtener información precisa y actualizada sobre las condiciones de los usuarios.
- *Exploratoria:* Se llevó a cabo una investigación exploratoria para identificar y comprender a fondo los elementos esenciales relacionados con la valoración geriátrica social y funcional de los adultos mayores que son usuarios externos.
- *Descriptiva:* Se realizó un estudio descriptivo para analizar y caracterizar el estado social y funcional de la población en cuestión.

Tipo de investigación

- *Cuali-cuantitativa:* Permitió una comprensión profunda de las experiencias individuales y los contextos sociales de los adultos mayores, capturando tanto

datos cuantitativos sobre su estado funcional como datos cualitativos sobre su bienestar social y emocional. Esto facilitó una evaluación holística que considera no solo los resultados numéricos de salud, sino también las percepciones y experiencias subjetivas de los usuarios del centro, ofreciendo así una visión más completa y empática de sus necesidades y calidad de vida.

Aspectos Metodológicos

- *Método Deductivo:* Este método permitió partir de teorías generales sobre la valoración geriátrica y aplicarlas al caso específico de los adultos mayores del Centro Gerontológico.
- *Método Inductivo:* Se empleó para analizar los datos obtenidos a partir de escalas de valoración y cuestionarios aplicados a los adultos mayores usuarios externos del Centro Gerontológico. A partir de los resultados obtenidos se buscaron patrones y regularidades que permitan establecer conclusiones sobre su situación social y funcional.
- *Método Estadístico:* Se utilizó para procesar y analizar los datos obtenidos a partir de las encuestas y entrevistas. Se aplicaron técnicas estadísticas para el análisis de los resultados, tales como el análisis de frecuencia, estadística descriptiva, etc.

Instrumentos: Se utilizaron escalas y cuestionarios de valoración geriátrica para evaluar el estado funcional y social de los adultos mayores tales como la de Barthel, Lawton y Brody, Katz, Gijón y el Cuestionario familiar de APGAR.

Población y Muestra: La población objetivo de este estudio estuvo constituida por los adultos mayores que son usuarios externos del Centro Gerontológico durante el período de abril a agosto de 2024. Esta población incluye a personas de 65 años o más que reciben servicios del centro sin estar internadas permanentemente. Además, no se empleó una fórmula de muestreo porque se evaluó a toda la población de usuarios externos del centro durante el período indicado, la cual es un total de 35 personas (25 hombres y 10 mujeres).

RESULTADOS

Los resultados revelaron la prevalencia de diferentes condiciones de salud en los adultos mayores a través de la valoración geriátrica, proporcionando una visión detallada de las tendencias y desafíos asociados:

- La mayoría de los participantes tienen entre 77 y 80 años, siendo el 56% hombres y el 30% mujeres. La mayoría se identifica como mestiza (72% de los hombres y 80% de las mujeres), lo que refleja la composición étnica dominante en el grupo de estudio.
- Un 40% de los hombres y un 20% de las mujeres no tienen estudios formales, lo que puede influir en su capacidad para acceder y comprender información de salud, destacando la necesidad de enfoques educativos adaptados a este grupo vulnerable.

- El 50% de las mujeres son solteras, lo que implica una mayor necesidad de apoyo social en comparación con los hombres, quienes tienen más probabilidades de estar en unión libre o casados, lo que podría proporcionarles mayores redes de apoyo familiar.
- El 54% de los participantes presenta dependencia moderada, mientras que el 20% tiene dependencia ligera y el 26% es autónomo, según la Escala de Barthel. Además, el 63% de los adultos mayores muestra incapacidades moderadas según el Índice de Katz, lo que indica una considerable necesidad de apoyo en las actividades diarias.
- El 60% de los adultos mayores presenta disfunción familiar grave según el cuestionario de Función Familiar APGAR, mientras que el 57% está en riesgo social elevado según la Escala de Gijón. Las mujeres son las más afectadas, con un 70% en riesgo social elevado y disfunción familiar grave.
- Tanto en el ámbito funcional como social, la mayoría de los adultos mayores enfrenta desafíos significativos. Estos resultados subrayan la importancia de diseñar programas personalizados que aborden las limitaciones funcionales y el aislamiento social, con especial atención a las mujeres y a los adultos mayores con menor acceso a educación formal.
-

DISCUSIÓN

Se ha demostrado consistentemente que esta metodología tiene un impacto positivo en la identificación temprana de necesidades funcionales y sociales de los adultos mayores. Veronese et al, en su trabajo sobre evaluación geriátrica integral en personas mayores destaca que el riesgo social y la dependencia funcional son factores críticos que se abordan adecuadamente con la VGI, mejorando los resultados en pacientes geriátricos al desarrollar planes de atención personalizados para gestionar comorbilidades y apoyo social. Este hallazgo es congruente con los resultados del estudio, donde la mayoría de los adultos mayores presenta dependencia funcional moderada (54%) y riesgo social elevado (57%), subrayando la necesidad de intervenciones específicas.

CONCLUSIONES

La evaluación detallada del estado de salud de los usuarios externos de dicho establecimiento ha proporcionado una comprensión exhaustiva de su situación. Los resultados indican que muchos adultos mayores enfrentan desafíos significativos en su independencia diaria y en su contexto social. La alta incidencia de disfunción familiar y riesgo social destaca la necesidad de intervenciones integrales. Estas dificultades van desde la movilidad reducida, falta de apoyo social, disfunción familiar hasta a un aislamiento social los cuales son determinantes clave que impactan negativamente en su calidad de vida y bienestar. Estas herramientas han proporcionado una comprensión clara de la funcionalidad y las necesidades sociales de los usuarios, destacando la importancia de un enfoque multidimensional en su atención. Estos hallazgos serán fundamentales para diseñar programas de atención personalizados, orientados a mejorar tanto la funcionalidad física como el bienestar social de los adultos mayores del centro.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez, L; Reyes, C; Fonseca, D; Sierra, V & Ruiz, M. (2020). Valoración geriátrica integral en una comunidad marginal de Ecuador. *Nutrición Hospitalaria*, 37(5), 926-932. <https://dx.doi.org/10.20960/nh.03040>
- Balladares, M; Balladares, M; Emé, J & Ramírez, J. (2023). Valoración geriátrica integral para adultos mayores. *Polo del Conocimiento*, 8(6), 1453-1473. doi:<https://doi.org/10.23857/pc.v8i6.5755>
- Ministerio de Inclusión Económica y Social de Ecuador [MIES]. (2023). www.inclusion.gob.ec. <https://www.inclusion.gob.ec/direccion-poblacion-adulta-mayor/#:-:text=>
- Orozco, J. (2023). Efectividad de la valoración geriátrica integral. *Gaceta Médica Boliviana*, 46(2), 28–31. <https://doi.org/10.47993/gmb.v46i2.604>
- Veronese, N; Custodero, C; Demurtas, J; Smith, L; Barbagallo, M; Maggi, S; Cella, A; Vanacore, N; Lora, P. & Ferrucci, L. (2022). Evaluación geriátrica integral en personas mayores: una revisión general de los resultados de salud. *Edad y envejecimiento*, volumen 51, (5). <https://doi.org/10.1093/ageing/afac104>
- Wanden, C. (2021). Valoración geriátrica integral. *Hospital a Domicilio*, 5(2), 115-124. <https://dx.doi.org/10.22585/hospdomic.v5i2.136>